

An English translation of the paper of Max Planck (1912)

“Über neuere thermodynamische Theorien”

“(Nernstsches Wärmetheorem und Quanten-Hypothese)”

or: “On recent thermodynamic theories”

“(Nernst heat theorem and quantum hypothesis)”

to provide a readable version of the German content.

Translated by Dr. Hab. Pascal Marquet

Possible contact at: pascalmarquet@yahoo.com

Web Google-sites: <https://sites.google.com/view/pascal-marquet>

ArXiv: <https://arxiv.org/find/all/1/all:+AND+pascal+marquet/0/1/0/all/0/1>

Research-Gate: <https://www.researchgate.net/profile/Pascal-Marquet/research>

Version-1 / August 14, 2024

References

Planck, M., 1912: Über neuere thermodynamische Theorien. (Nernstsches Wärmetheorem und Quanten-Hypothese) [On recent thermodynamic theories. (Nernst heat theorem and quantum hypothesis)]. *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (Reports of the German Chemical Society). Akademische Verlagsgesellschaft (Academic Publishing Company)*, **45 (1)**, p.5–23, URL https://ia800708.us.archive.org/view_archive.php?archive=/28/items/crossref-pre-1923-scholarly-works/10.1002%252Fcbcr.191104403133.zip&file=10.1002%252Fcbcr.19120450103.pdf.

I have kept the original text of Planck (in black) unchanged, while sometimes including *additional notes (in blue)*, including the subsections that were not included in the Two-Parts (I and II) text of Max Planck. The texts underlined with dashlines were highlighted by Max Planck with separated letters (like: “... additive Konstante ...” instead of “... additive Konstante ...”). Do not hesitate to contact me in case of mistakes or any trouble in the English translation from the German text (see the copy at the end of the document).

Contents

1	<u>I. First part (p.6-18)</u>	2
1.1	<u>Conservation of Energy (p.6-7)</u>	2
1.2	<u>The value of Energy (p.7-10)</u>	3
1.3	<u>The second law – Entropy (p.10-11)</u>	5
1.4	<u>Isothermal-isobaric processes (p.12-13)</u>	6
1.5	<u>The Planck-Nernst’s hypotheses (p.13-14)</u>	7
1.6	<u>A first application of the Planck-Nernst’s hypotheses (p.14-16)</u>	7
1.7	<u>Further applications of the Planck-Nernst’s hypotheses (p.16-17)</u>	9
1.8	<u>Planck-Nernst’s hypotheses and energy? (p.17-17)</u>	11

=====

2. On recent thermodynamic theories
(Nernst heat theorem and quantum hypothesis)

**by Max Planck (Lecture given on 16 December 1911
at the German Chemical Society in Berlin)**

Gentlemen ! In accepting the kind invitation of your honourable Board of Directors, I am attempting to develop a number of ideas before you which are of characteristic importance for the more recent advances in thermodynamics. Above all, I must ask your permission to describe to you briefly some of the main features of the development of thermodynamics to date, even at the risk of unnecessarily repeating much that is already known. For only in this way will it be possible for me to describe more clearly the points on which recent research has built and to contrast what has recently been achieved with what has been known for a long time in an objectively appropriate manner.

If one attempts to gain an overview of the achievements of thermodynamics to date, it is best to make a clear distinction between two separate methods of research. One is based solely on the two main theorems of thermodynamics, dispensing with the use of any more specialised hypotheses about the nature of heat. The other seeks to gain a deeper insight into the existing laws precisely from the more specialised standpoint of the mechanical theory of heat, on the basis of appropriate atomistic ideas. The advantages and also the weaknesses of each of these two methods, which have often complemented each other in the happiest way, have been described so often and thoroughly that I need not go into this point any further here. With this in mind, in the first part of the following explanations I would like to make exclusive use of the first-mentioned method, and only in the second part will I go into the atomistic significance of the newer theories, insofar as this seems possible at present.

1 I. First part (p.6-18)

1.1 Conservation of Energy (p.6-7)

Of the two main theorems of thermodynamics, which were first introduced into thermodynamics under this name by Clausius, the first expresses the principle of the conservation of energy. Nowadays, this theorem seems so certain and its universal validity so self-evident that one even hears the opinion here and there that the energy principle does not actually represent a theorem of experience, but rather only a kind of definition with which every future fact of experience should ultimately be able to be reconciled, if only it were interpreted appropriately.

From a practical and scientific point of view, the question of the justification of this view may seem somewhat subtle and pointless to some, but I must nevertheless ask you to allow me to add something to your discussion, because we will have to pick up on this point later. Incidentally, it was not so long ago that a lively discussion was triggered by a special occasion - back then, when it was about the energetic interpretation of the constant, considerable heat emission of radium compounds. In otherwise very noteworthy scientific articles, one could read that the surprising new discoveries had now seriously called into question the energy principle, along with many other theories that had previously been

generally accepted. Later, when the energy principle nevertheless triumphed, it was said that this was not surprising at all, because the energy principle only had a formalistic meaning and could therefore ultimately be adapted to any fact. If the principle failed in its previous form, one only needed to introduce a suitable new form of energy, for example of a potential nature, and everything would be all right again.

What about these views? If we try to formulate the energy principle properly, we will certainly find general agreement if we say that in a body system that is closed against all external influences, the energy remains constant:

$$\Delta U = 0,$$

where U means the energy of the system, and the sign Δ refers to the difference of its values in two finitely different states of the system.

1.2 The value of Energy (p.7-10)

But of course this equation only makes sense if you are able to actually specify the value of the energy U in a certain state of the system, and in this respect it is still inadequate in its present form. For if one were to ask, for example: What is the energy of 1 g of water at 0° ?, some people would probably be embarrassed about the correct answer. For the simple reason that this question has no specific thermodynamic meaning. In fact, we never measure energies in nature, but always only energy differences: and the change that the energy of a system of bodies suffers in any natural process is equal to the sum of all external work A performed against the system and all external heat quantities Q supplied to the system, measured in a suitable unit:

$$\Delta U = \sum A + \sum Q \tag{1}$$

This equation is also a generalisation of the above formulation of the energy principle, as it merges into it in the event that the system is not subject to any external influences ($A = 0, Q = 0$).

If a system of bodies is brought from one particular state to another particular state by two different paths, the mechanical equivalent of the external effects is the same in both cases. In other words, the energy principle, applied to the transition of a system of bodies from one particular state to another, does not consist in the fact that the change in energy is equal to the sum of external work and external heat, but in the fact that the sum of external work and heat is independent of the type of transition. From this it might indeed seem that those who claim that the energy principle is basically only a definition are in the right, since the last equation apparently teaches nothing more than the measurement of a change in energy. But anyone who speaks in this way fails to recognise the essential content of the equation. In fact, the equation contains much more than a rule for measuring energy. For if the left side of the equation (the energy difference ΔU) is related to two specific states of the body system under consideration, whereby its value is completely determined, then the right side of the equation (the mechanical equivalent of the external effects $\sum A + \sum Q$) refers to any transition from the first to the second state, and the equation claims validity for each of these transitions.

From this it is immediately apparent that the energy principle is by no means a mere definition, but that it contains an assertion whose correctness can be confirmed or refuted in countless cases by measurements, always, but only when a body system can be transferred from one state to another in various ways.

For example, the temperature of a liquid can be increased in two different ways: either directly by supplying a certain number of calories or exclusively by friction, as in Joule's famous experiments with the rotating paddle wheels. In the first case (1), the work supplied is $A_1 = 0$ and Q_1 is the amount of heat supplied. In the second case (2), the work supplied A_2 is equal to the mechanical work lost through

friction, and the heat supplied Q_2 is $= 0$. The energy principle requires that the difference between the energy of the fluid in the heated state and in the original state is:

$$\Delta U = A_1 + Q_1 = A_2 + Q_2 ,$$

i.e. in our case

$$Q_1 = A_2 ,$$

and this consideration is known to have led Joule to the calculation of the mechanical equivalent of heat. It is obviously not at all important what idea one has about the nature of heat or about the process of heat generation by friction in detail, but only that the state produced by friction in the liquid is exactly the same as the state produced by the supply of heat. If, when varying the experiment by using different liquids, friction devices and temperatures, a different value of the mechanical equivalent of heat were to be found in a single case, which is entirely possible from the outset, the energy principle would be broken, and no interpretation, no adjustment, no subsequent addition could save it. Of course, countless other examples can be added to the one cited.

The energy equation takes on a particularly simple and important form if the two states to which the energy difference ΔU refers are chosen to be identical; because then $\Delta U = 0$, and the energy equation states that in a transformation that returns the body system under consideration to its original state, i.e. in a so-called cyclic process, the total sum of the work and heat supplied from outside is zero

If we look back from here to the spontaneous heat development of radioactive substances mentioned above, we realise that the validity of the energy principle could also be tested very well in these peculiar processes, but only if it were possible either to return a radioactive substance to an earlier state, or if it were possible to bring the substance from one state to another in two different ways. The first, however, is probably forever hopeless, but as far as the second is concerned, it seems quite conceivable to me that one day it might be possible to influence the course of radioactive processes in some way by external means, although it must be admitted that none of the attempts directed towards this goal, which is highly significant in principle, have so far been crowned with success.

As can be seen from the general formulation of the energy equation, there are usually many different ways to calculate the energy of a body system, and all different ways must lead to one and the same result. But no matter how you vary the treatment and the methods, you will always only get energy differences, never the amount of energy itself. This is why it is usually said that an additive constant always remains undetermined in the value of the energy. The magnitude of this constant is completely irrelevant for the thermodynamic phenomena. It must be admitted that there is something unsatisfactory about the indeterminacy inherent in the value of this physically and chemically extremely important quantity, and there are scientific purists who for this reason never want to speak of energy itself, but only of energy transformations. They refuse in principle to regard energy as a property of the body itself, arguing that the energy of a body can only ever be measured by external influences on the body and that its significance must therefore be sought outside the body. But this point of view, however justified it may initially appear, is nevertheless unfruitful: if applied consistently, it does not lead to new perspectives, but only to a very uncomfortable complication of the approach and calculations, without providing any advantage. It is therefore undoubtedly advisable, if not for other reasons, then at least for practical reasons, to calculate directly with the energies of the bodies themselves, and to accept the indeterminate additive constant for the time being, since one can be sure that when calculating measurable heat tones or work outputs, the indeterminate constants still attached to the energies of the bodies involved will cancel each other out by subtraction.

However, for the sake of completeness, I must not omit to mention here that the gap thus left in the definition of energy by thermodynamics has recently been filled from a completely different angle. According to the modern Lorentz-Einstein principle of relativity, the absolute amount of energy of a body at rest, if the external pressure is negligible, is in mechanical mass equal to the product of its

mass in the square of the propagation speed of light in a vacuum – a tremendously large number which, however, does not appear anywhere in thermodynamics and has therefore not yet gained any practical significance.

1.3 The second law – Entropy (p.10-11)

If I have gone into some detail in my remarks on the first law of thermodynamics, this was done with the intention of simplifying the discussion of the second law. This is because the considerations that I have emphasised so far can easily be transferred to the second law.

The core of the second law is, as is well known, the empirical theorem that, in short, the world is in a constant state of progress, i.e. that it is impossible to return completely to an earlier state. Therefore, not a single natural process can be completely reversed.

The mathematical formulation of this theorem is made possible by the fact that for each system of bodies a quantity can be specified which is determined by the respective state of the system and which has the peculiarity of always changing unilaterally, namely always increasing, never decreasing, in all physical and chemical changes that can take place in the system if it is closed off against all external influences. Clausius called this quantity, which, like energy, is to be regarded as a certain, very specific property of the body system in question, the entropy S of the system, and the general formulation of the second law for any change of state of an externally closed body system is therefore:

$$\Delta S > 0 ,$$

where ΔS denotes the difference between the values of entropy in the later and earlier state. This inequality guarantees the one-sidedness of all natural processes. However, it also exhausts the entire content of the second law, because it provides no information about the amount of the increase in entropy. Only in the ideal limiting case of reversible processes, to which we will restrict ourselves in the following, does the inequality reduce to the equation

$$\Delta S = 0 ,$$

because then the later and earlier states of the system can swap their roles.

The last equation, which is valid for all reversible processes, is linked to exactly the same considerations as the energy principle above. Of course, it only makes sense if the value of the entropy S can actually be specified, and its necessary supplement is therefore found by generalising it to such a change of state of the body system under consideration in which work is performed against the system from outside and heat is supplied to the system. Then the entropy change of the system is

$$\Delta S = \sum \frac{Q}{T} , \tag{2}$$

where T is the absolute temperature of the amount of heat Q supplied to the system.

This equation represents the generalisation of the previous one, just as equation (1) for the energy change ΔU represents the generalisation of the equation $\Delta U = 0$ for closed systems. Therefore, it also leads to the corresponding conclusions: Above all, one must not believe that the equation for ΔS merely means a definition of the entropy change. For when the body system transitions from a certain state to another certain state, the entropy of the system undergoes a very specific change, regardless of the way in which the change of state takes place, and the entropy equation states that if the change of state is reversible, the expression $\sum Q/T$ is independent of the type of transition, e.g. that it is zero for a cyclic process. This is an assertion whose correctness can be verified by measurements.

However, as with energy, one only measures differences, not the absolute amount of entropy, and so one must also accept that: an additive constant remains undetermined in the value of entropy. But this

will not prevent us from speaking of entropy, just as of energy, as a quantity determined by the state itself.

So much for classical thermodynamics. Before we go any further, I will turn to some more specialised applications.

1.4 Isothermal-isobaric processes (p.12-13)

For isothermal processes, which play a particularly important role in physical chemistry, the temperature T is constant, and it follows from the last entropy equation (2) using the energy equation (1):

$$\Delta U - T \cdot \Delta S = \sum A .$$

If you use the abbreviation

$$U - T S = F ,$$

you can write:

$$\Delta F = \sum A . \tag{3}$$

In isothermal reversible processes, therefore, the same applies to the external work done $\sum A$ as applies to the sum of external work and heat $\sum A + \sum Q$ in any process: it is independent of the way in which the transformation is carried out, and it is equal to the difference between the values of the quantity F at the end and at the beginning of the process. This quantity F therefore has the same meaning for the external, freely transformable work in the processes mentioned as the energy U has for the sum of external work and heat in the general case, which is why it is also called “free energy” according to Helmholtz, in contrast to the total energy U . Specifically for cyclic processes, $\Delta F = 0$, i.e. $\sum A = 0$.

Finally, if we assume that the reversible process is not only isothermal but also isobaric, i.e. at constant pressure p , then the external work can be determined directly:

$$\sum A = -p \cdot \Delta V ,$$

where ΔV denotes the change in volume of the body system under consideration caused by the process. Then we have:

$$\Delta U - T \cdot \Delta S + p \cdot \Delta V = 0 ,$$

or

$$\Delta (U - T S + p V) = 0 , \tag{4}$$

which equation states that in reversible isothermal-isobaric changes of state the quantity

$$U - T S + p V = P$$

does not change at all, i.e. remains constant.

The application of this simple theorem extends in particular to cases of changes in the state of aggregation: evaporation, melting, sublimation, or the conversion of a substance into an allotropic modification, provided that the conversion is reversible, isothermal and isobaric. We can also express the theorem in such a way that, in the case of two coexisting phases of a certain substance, the quantity P , which is usually referred to as the thermodynamic potential, has the same value in both phases, relative to a certain mass. As soon as the expression of P is known, the condition of equilibrium

between two adjacent phases can be stated, and thus the most important of all questions in phase theory can be answered.

Now, as can be seen, the expression of P contains the quantities U and S , and since one additive constant is undetermined in each of these, two members remain undetermined in the value of P . Classical thermodynamics knows no means of generally filling this gap. This is not as if this makes the meaning of the thermodynamic potential illusory, because a constant, even if its magnitude is completely undetermined, naturally had important properties before a variable. But we can see that the question of the equilibrium of coexisting phases is not fully answered by classical thermodynamics insofar as it is not possible for it to express the law of equilibrium by a conditional equation in which only those quantities occur that relate to measurable properties of the individual phases.

1.5 The Planck-Nernst's hypotheses (p.13-14)

This was the state of the theory when, just six years ago, W. Nernst (1906) came forward with a new and surprising hypothesis whose significance, briefly summarised, lies in the fact that it defines in a very simple and general way the additive constant left undefined by classical thermodynamics in the expression of entropy S .

In order to fully appreciate the fruitfulness of this Nernst heat theorem¹, I consider it best to express its content in the version which, in my opinion, is the most comprehensive and at the same time the simplest. This states that: the entropy of a condensed (i.e. solid or liquid) chemically uniform substance has the value zero at the zero point of absolute temperature.

At first glance, this sentence also looks like a definition. Since thermodynamics is only ever concerned with differences in entropy, the general fixation of the additive constants appears to be irrelevant for the measurements. However, this assumption proves to be incorrect because a condensed substance can occur in different modifications or states of aggregation, and it is not known from the outset whether its entropy at the zero point of absolute temperature is independent of the modification and the state of aggregation, as required by Nernst's heat theorem. Its significance will be most clearly expressed when I now turn to the treatment of some specific examples, whereby I will first discuss the conclusions to be drawn from classical thermodynamics and then the additions to it provided by Nernst's heat theorem for better comparison.

1.6 A first application of the Planck-Nernst's hypotheses (p.14-16)

To calculate the entropy S of a condensed body, classical thermodynamics provides the relationship according to equation (2):

$$S = \int \frac{C_p}{T} dT$$

(C_p is the heat capacity at constant pressure, the integration is carried out at constant pressure).

The upper limit of the integral is T , the lower limit is left undetermined by classical thermodynamics, but the Nernst heat theorem (*see the footnote 1*) requires zero as the lower limit, so that the entropy is

¹Note that Planck used in this 1912 paper the definition of the "third law of thermodynamics" he derived and published in 1911 as a generalisation of the older "heat theorem" of Walter Nernst (1906), which stated that: both the derivatives $d(\Delta S)/dT$ and $d(\Delta Q)/dT$ are zero in the vicinity of 0 K for all chemical reactions (namely that both ΔS and ΔQ have horizontal tangents at 0 K when they are plotted against the absolute temperature T). Note also that the next experiments will limit the formulation to the "more stable solid" state at 0 K (namely no longer valid for the liquid states), and with the possibility of residual entropy still existing at 0 K like for the water Ice due to hydrogen bonds in the H_2O molecule, as explained later on by Pauling (in 1935) and Nagle (in 1966). / P. Marquet.

completely equal to:

$$S(T) = \int_0^T \frac{C_p(t)}{t} dt \quad [+ S_0(0) = 0]. \quad (5)$$

Note that the Planck-Nernst hypothesis (known as the Third law of thermodynamics) is summarized by what I have written $S_0(0) = 0$ (i.e. “zero as the lower limit”) in (5). / P. Marquet.

From this equation (*where I have replaced T by t in the integral / P. Marquet*) it follows above all that C_p vanishes for ($t = 0$ K or) $T = 0$ (K), and thus the first far-reaching conclusion is that the heat capacities of all condensed substances converge towards zero with decreasing temperature, a statement that would have seemed quite strange ten years ago, but which has recently been confirmed in a striking way, particularly by the measurements of Nernst and his students.

Closely related to this is the other general theorem that the coefficient of thermal expansion of any condensed body disappears at absolute zero temperature. Even if this theorem has not been proven as clearly by previous measurements as the previous one, there are already certain indications of its general validity.

Let us now consider the change of state of aggregation, the transformation of two allotropic modifications of a condensed body. For the equilibrium of the two adjacent phases, classical thermodynamics provides the relationship (4), or, if we denote the second phase by primes:

$$(U' - U) - T(S' - S) + p(V' - V) = 0. \quad (6)$$

Here $(U' - U) + p(V' - V)$ is equal to the heat of transformation r . Thus, using (5) we obtain the condition of equilibrium of the two phases:

$$r(T) - T \cdot \int_0^T \frac{C'_p(t) - C_p(t)}{t} dt = 0. \quad (7)$$

If the heat of transformation r and the specific heats C'_p and C_p are known in their dependence on temperature, the melting temperature or the transformation temperature of the body can be calculated from this. Classical thermodynamics alone cannot do this, because it leaves the lower limit of the integral undetermined.

For example, the conversion of rhombic into monoclinic sulphur is, according to Broensted's measurements, approximately equal in calories:

$$r = 1.57 + 1.15 \cdot 10^{-5} \cdot T^2$$

and

$$C'_p - C_p = \frac{\partial r}{\partial T} = 2.3 \cdot 10^{-5} \cdot T.$$

According to (7) this results² in the transition temperature $T = 369.5$, while the direct measurement gave 368.4.

² The value $T \approx 369.5$ was computed by Max Planck from (7) giving $T^2 \approx 1.57 / [(2.3 - 1.15) \cdot 10^{-5}] \approx 136\,522$, and thus with an impressive accuracy of $(369.5 - 368.4) / 368.4 \approx 0.3\%$ for the Planck-Nernst hypothesis! In 1911, this accuracy was similar to the one of the gravitational constant $G = 6.67430(15) \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, evaluated by Poynting in the article “Gravitation” in the Encyclopaedia Britannica (Eleventh Edition of 1911) to the value of $G = (6.66 \pm 0.014) \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, and thus with a similar relative uncertainty of about 0.2% / P. Marquet.

For a chemically uniform gas in the ideal state, classical thermodynamics gives the expression of entropy:

$$S = n [C_p \ln(T) - R \ln(p) + k] , \quad (8)$$

where n is the number of moles, p is the pressure, C_p is the molar heat at constant pressure, R is the absolute gas constant and k is a constant. At the zero point of the absolute temperature, the entropy is obviously not zero, but negatively infinite.³

The Nernst heat theorem (*see the footnote 1*) further specifies this expression in that the constant k has a very specific measurable value that is characteristic of all physico-chemical properties of the gas and can therefore be called the chemical constant of the gas.

As a rule, the best way to calculate k is to measure the vapor pressure. For the equilibrium between liquid and vapor, equation (6) in conjunction with (5) and (8) provides the following if the molar heat C'_p refers to the vaporous state:

$$\frac{r(T)}{T} - C'_p \ln(T) + R \ln(p) - k + \int_0^T \frac{C_p(t)}{t} dt = 0 .$$

This relationship is indeed a consequence of (6) divided by T and rewritten as:

$$\frac{\overbrace{(U' - U) + p(V' - V)}^{(r/T)}}{T} - \underbrace{S'}_{\text{from (8)}} + \underbrace{S}_{\text{from (5)}} = 0 ,$$

with the use of prime letters for S' and C'_p in (8) / P. Marquet.

This equation gives the tension of the saturated vapor p for every liquid as a function of the temperature T , provided that the vapor can be treated as an ideal gas. It has already been confirmed by numerous measurements and has led to the more or less approximate calculation of the constant k for a series of gases and vapors. But I hope that Mr. Nernst himself will give us a more complete report on all this.

The Nernst heat theorem (*see the footnote 1*) seems to have far-reaching significance not only for chemically uniform substances, but also for mixtures and solutions. The entropy of a solution, even a condensed one, is admittedly not zero at zero absolute temperature, but depends in a certain way on the concentrations of the dissolved substances, but this still means that the theorem that both the heat capacity and the thermal expansion coefficient of every condensed solution disappear at zero absolute temperature remains in agreement with the experience available to date.

1.7 Further applications of the Planck-Nernst's hypotheses (p.16-17)

To demonstrate further applications, I would like to pick out a few examples.

As is well known, classical thermodynamics provides the condition of the law of mass action for the chemical equilibrium of different types of molecules reacting with each other within a solution:

$$\frac{C_1^{\nu_1} C_2^{\nu_2} C_3^{\nu_3} \dots}{C_1'^{\nu_1'} C_2'^{\nu_2'} C_3'^{\nu_3'} \dots} = K$$

³ This does not mean that the relationship (8) does not have a physical meaning. The meaningless infinite values obtained for $T = 0$ and $p = 0$ only mean that the range of validity of the relationship (8) must be limited to the hypotheses that both C_p and R are constant, for instance for the usual range of temperature and pressure for which C_p is nearly a constant and where the perfect gas equation $pV = nRT$ can be considered / P. Marquet.

where the concentrations C correspond to the types of molecules created during the reaction, the concentrations C' correspond to the types of molecules disappearing during the reaction, while the quantities ν represent the numbers of molecules involved in the reaction (*i.e. the stoichiometric coefficients of the chemical reaction: $\nu'_1 M'_1 + \nu'_2 M'_2 + \nu'_3 M'_3 + \dots \longrightarrow \nu_1 M_1 + \nu_2 M_2 + \nu_3 M_3 + \dots$ / P. Marquet*). The quantity $K(T, p)$ is independent of the concentrations and is determined by the temperature and pressure.

Classical thermodynamics cannot say anything about the absolute value of K , only its dependence on temperature and pressure can be stated. Thus, the well-known van't Hoff relation applies to the dependence on temperature:

$$\frac{\partial \ln[K(T, p)]}{\partial T} = \frac{r(T, p)}{RT^2}.$$

But the Nernst heat theorem (*see the footnote 1*) goes further.

For the solution that is condensed, the following applies directly (*via an integration by part, with $u dv = d(uv) - v du$, of the previous equation / P. Marquet*):

$$R \cdot \ln[K(T, p)] = \int_0^T r(t, p) \cdot \frac{dt}{t^2} = -\frac{r(T)}{T} + \int_0^T \frac{\partial r(t)}{\partial t} \cdot \frac{dt}{t},$$

so that it only needs to measure the heat of reaction $r(T)$ at different temperatures to fully determine the law of chemical equilibrium (*I have, again, replaced T by t in the integrals / P. Marquet*).

Note that the last relationship is only valid with suitable properties and reference values to be valid at $T \approx 0$ and not recalled by Max Planck, namely: $\lim K(T) = 0$; $\lim r(T)/T = 0$; and finite values for $\lim r(t)/t^2$ and $\lim (1/t) [\partial r(t)/\partial t]$ / P. Marquet.

If, on the other hand, the solution is gaseous, the chemical constants k of the gaseous molecule species and the pressure p are also included in the expression of K .

The case is particularly simple for $r = 0$, i.e. for a thermoneutral reaction. For this, classical thermodynamics only states that the equilibrium constant K is independent of the temperature, leaving its absolute value completely undetermined. However, the Nernst heat theorem (*see the footnote 1*) requires, as we can see, that for a condensed solution $K = 1$.

Indeed, the last relationship with $r(t) = 0$ ($\forall t$), and thus $\partial r(t)/\partial t = 0$ ($\forall t$), reduces to $R \cdot \ln[K(T, p)] = 0$, and thus $K = 1$ because $R \neq 0$ / P. Marquet.

The case of thermoneutrality is realized in all its rigor when a body changes into an enantiomorphic form, for example when an optically active molecule is converted into its antipode. Therefore, a mutual solution of the two oppositely active compounds is only in stable equilibrium when it forms a racemic, optically inactive mixture – a conclusion which is confirmed by the experience that optically active compounds often transform into the racemate on heating. The fact that this does not occur in all cases and not even at normal temperature is to be understood as one of the many delay phenomena known in thermodynamics. Other transformations which at least approximately have the character of thermoneutrality were investigated by J. H. van't Hoff in his last work submitted to the Academy of Sciences (the Studies on Synthetic Enzyme Action), and in these too the relationship $K = 1$ was tested and confirmed.

All in all, the Nernst heat theorem (*see the footnote 1*), by determining the absolute value of entropy, appears to us as a fundamental complement to the second law of thermodynamics, which allows an exact formulation and therefore an exact test in each individual case. As with the two laws, a single exception would deprive it of its rank, and this is precisely what makes it so important for thermodynamics.

1.8 Planck-Nernst's hypotheses and energy? (p.17-17)

One could rightly raise the question as to why what applies to the second law does not also apply to the first, i.e. why the determination of the absolute value of energy, as it is done according to a remark I made above by the principle of relativity, is not accompanied by similar far-reaching consequences for thermodynamics.

In fact, if the energy of each substance can be measured individually according to its absolute value, then the heat produced by the reaction of any two substances can be calculated directly by subtraction. This is certainly indisputable, but unfortunately the principle of this theorem does not correspond to its practical significance. In order to be able to utilise the method thermodynamically, one would have to be able to measure the inert mass of a substance down to a millionth of a mg. Then, however, it would have to be shown that water vapour, for example, has a noticeably smaller mass than oxyhydrogen gas at the same temperature.

One should never claim that something that is logically permissible is for all time outside the realm of possibility, but for the time being this consideration serves us only as further proof that the value of a proposition depends not only on its correctness but also on its fertility.

2 II. Second part: the meaning of Nernst's heat theorem? (p.18-23)

But what is the actual, deeper physical-chemical meaning of Nernst's heat theorem? (*see the footnote 1*)

It is probably no longer necessary, least of all in front of an assembly of chemists, to explain further that the question of the atomistic meaning of such a fundamental theorem is a justified and necessary one; and not only because it promises greater clarity, but mainly because it alone can help to uncover laws and connections in the colourful interplay of phenomena that are not touched upon by pure thermodynamics at all.

Of course, we are entering a new and unfamiliar land of hypotheses right from the start, and if I now attempt to guide you along a viable path, I must confess from the outset that the strange and tantalising prospects that following this path will offer us still require further clarification in detail. It seems all the more important to emphasise once again that the question of the validity of Nernst's heat theorem (*see the footnote 1*) can be treated and answered quite independently of the atomistic hypotheses. This is because the purely thermodynamic theory discussed above is completely sufficient for this purpose.

Since the Nernst heat theorem (*see the footnote 1*) is an entropy theorem, there can be no doubt that its atomistic meaning can only be understood in connection with the atomistic meaning of entropy, i.e. with the atomistic meaning of the second law of thermodynamics. And since the fundamental work of L. Boltzmann, there can be no doubt that in the light of atomism the second law is a probability theorem and entropy is a probability quantity. The thermodynamic theorem (that in every irreversible process the entropy of the bodies involved increases) translated into atomistic language means: through every natural process the bodies involved are transferred to a state of greater probability. Accordingly, entropy is to be regarded simply as a general measure of probability, and in fact Boltzmann has shown how the entropy of a gas, which is well known from thermodynamics, can be calculated quite independently of all thermodynamics, simply by considering probability, i.e. by applying the elementary theorems of combination theory. One then only has to set the logarithm of the probability of a state proportional to the entropy of this state. This simple relationship between entropy and probability⁴, assumed to be

⁴Note that it is only Planck who wrote down (in 1900-1901) the formula $S = k_B \ln(W)$ when he computed the entropy of radiation, a formula that Boltzmann did not write as such in his book in 1877 (nor later on). Moreover, only Planck defined the two constants of nature a and b , with $h = b$ and $k_B = b/a$, and then computed their numerical values, even if Max Planck then gave to k_B the name of "Boltzmann's constant" to honour him. / P. Marquet.

generally valid, obviously contains the complete explanation of the second law from the standpoint of atomism.

For our present purposes, the additive constant in the expression of entropy, which classical thermodynamics still leaves undetermined, is of particular interest. Because since the Nernst heat theorem (*see the footnote 1*), as we have seen, allows the absolute determination of this constant, we may hope to be able to do justice to the atomistic meaning of the Nernst heat theorem if we ask about the atomistic meaning of this constant, i.e. if we try to find the peculiar feature in the atomistic picture used by Boltzmann to calculate entropy that gives rise to the indeterminacy of the additive constant in the expression of entropy.

For this purpose we must go into the method of calculating probability in more detail. For example, let us consider an ideal gas of volume 1 in a state of a certain total energy, and the calculation of the probability of this state. According to Boltzmann, this can be found in the following way. Represent the total energy of the gas U by a straight line and divide this line into a very large number of equal small sections. Each of these sections then represents a very small energy interval, which extends from a certain value of energy lying between 0 and U to a value that differs very slightly from this. Then it is obvious that any state of the gas molecules can be illustrated by a numerical image by imagining the molecules as numbered and noting for each energy interval the numbers of those molecules whose energy falls within this interval. The probability sought is then the number of all different numerical images that are possible for the given total energy U of the gas, and the entropy is proportional to the logarithm of the probability.

In the procedure described, every single step is precisely prescribed, with one exception: there is no specification of the size of the energy intervals used. However, it is easy to see that the size of the probability calculated in this way is essentially determined by the number of these small intervals, which serve as a measure for the elementary regions of probability. The smaller these elementary regions are chosen, the larger their number becomes, and the greater the probability sought. If the size of the elementary regions is left undetermined, a certain proportionality constant remains undetermined in the expression of the probability and a certain additive constant remains undetermined in the expression of the entropy, as the logarithm of the probability.

Here we have the answer to the question posed. The additive constant left undetermined by classical thermodynamics in the expression of entropy corresponds, from the atomistic point of view, to the indeterminacy of the elementary regions of probability used for the calculation of entropy; and since the Nernst heat theorem (*see the footnote 1*) unambiguously determines the value of this constant, the physical content of the Nernst heat theorem (*see the footnote 1*), very generally speaking, is that: the elementary regions of probability are not arbitrarily small, but have a very definite size that can be directly specified in many cases.

Even if there is hardly a point that can be challenged in the train of thought described above, if one wants to adhere to Boltzmann's connection between entropy and probability at all, it must be said that the result we have arrived at here has something strange and extremely disconcerting for anyone who is closely involved in the study of molecular processes. Because the previous atomistic theories do not offer the slightest clue for the delimitation of very specific elementary areas of probability. Indeed, whether such a delimitation can be given any physical meaning at all seems at first sight to be quite doubtful, if not impossible. And the question would probably be whether it is not all too risky to proceed even further along the new path if, strangely enough, investigations of a completely different kind from another side did not lead to the same path.

Here we see once again the case that occurs not infrequently in the history of science, that a new idea capable of development sprouts up almost simultaneously in different places that have no connection with each other, and that its development takes place independently for a time in very different forms in different places, until finally the recognition of its unity breaks through everywhere. Once the fusion

has been achieved, the different methods are able to lend each other their impetus and thereby at the same time strengthen their own effectiveness.

In the theory of thermal radiation, the blatant contradiction between the radiation formula of classical dynamics and the results of measurements had also led to the strange conclusion that there were very specific elementary regions of probability for radiant heat, and comparison with observations had even made it possible to calculate the size of these elementary regions, the universal quantum of action, with considerable accuracy. Even if one were inclined to consider this coincidence to be a mere coincidence, it must at least appear interesting to compare these results obtained in completely different areas. This has indeed been done, and with a result that could not have been better expected given the diversity of the objects.

Firstly, by comparing the laws of radiation with the laws of gas, a method was found for calculating the elementary quanta of matter and electricity that rivalled the finest direct measurements in terms of accuracy. Should this correspondence also be based only on coincidence? But even more, A. Einstein on the one hand, W. Nernst and F. A. Lindemann on the other, have found that with the help of the universal quantum of action the specific heat of a whole series of solid bodies can be calculated, both absolutely and in their dependence on temperature, if certain molecular eigenvibrations are ascribed to the bodies, and the eigenvibrations calculated in this way agree with the eigenvibrations optically measured by H. Rubens and H. Hollnagel for some substances (such as NaCl, KCl, KBr), with all the accuracy one could wish for.

In view of these results, it hardly seems permissible to speak of a coincidence here. But whatever one may think about this, it now turns out to be a task that is as important as it is tempting to investigate further the hypothesis that certain very specific elementary regions exist for thermodynamic probability –for that is how I would like to summarize the actual content of the so-called quantum hypothesis– and to search for its deeper physical meaning.

This is now an extremely difficult problem, because as simple as it is in many cases to calculate the elementary areas of probability – O. Sackur recently carried out such a calculation for gases – the question of their physical-chemical origin is just as complicated. It must be borne in mind that the task here is to draw conclusions from a merely statistical law to the dynamic law, i.e. to the causal relationship between the individual processes. This is a task of a similar nature to that of deducing the chemical forces acting between the reacting molecules from the speed of a chemical reaction. Naturally, there are a whole range of possibilities here from the outset, and it is not surprising that the views of the various researchers still differ widely today.

The simplest, most naive explanation, so to speak, would be that energy itself has an atomistic structure. Then, of course, the existence of certain discrete elementary areas of probability would be explained without further ado. But there can be no question of realising such a view for the simple reason that we cannot conceive of the kinetic energy of a straight-line progressive motion as being discontinuously variable. On the other hand, it is often argued that the energy of electromagnetic wave radiation, or at least the vibrational energy of electrons, which is also the source of thermal radiation, is atomistically constituted, in that it should always be a whole multiple of a certain quantum of energy. I myself used to subscribe to the latter assumption, but have now retreated from it because I still consider it too radical to be acceptable in all cases⁵.

However, there is no need to go that far. The quantum hypothesis only requires that certain discontinuities lie hidden in the elementary laws that govern the atomistic forces, from which the discrete areas of probability then result. Nothing can be said from the outset about the nature of these discontinuities. In particular, it should be noted that the quantum-like structure does not initially relate to energy, but

⁵It took a long time for Max Planck to accept, after more than ten years, and thus after 1912 and after having exhausted his strength to prove the contrary, that the quanta of energy that he introduced in 1899-1900-1901 to establish his formula for the energy of black bodies had to have a meaning against all physical intuition. / P. Marquet.

to probability. One can only speak of energy quanta in the case of periodic processes. In my opinion (*see the footnote 5*), the quantum hypothesis can be fully taken into account if only the emission of energy in a periodically oscillating molecular oscillator is regarded as quantum, whereas absorption, at least in the case of radiant heat, is regarded as completely continuous. For non-periodic processes, A. Sommerfeld recently outlined the main features of a very bold and very interesting quantum theory, in which, of course, only quanta of action, not quanta of energy, play a role.

This dazzling diversity of views should not be interpreted to the detriment of the quantum hypothesis itself. On the contrary, it is precisely when as many directions as possible are explored, when each researcher, unperturbed by objections that he does not consider valid, continues to pursue his own path in areas in which he himself feels most confident, that we can first hope that the true character of the hypothesis will be revealed. In fact, in addition to thermal radiation and specific heat, a large number of other physical processes have gradually been related to the quantum hypothesis: the Doppler effect in canal rays, the photoelectric effect, the ionisation voltage, the generation of X-rays and gamma rays and their inversion (the triggering of secondary cathode rays by X-rays), the electrical conduction resistance, the thermoelectric forces, the law of formation of the spectral series lines, the electron emission in chemical reactions – everywhere one can, at least with some good will, get on the track of the still very mysterious workings of the universal quantum of action. Indeed, the strange fact established by O. Hahn and his co-workers that a radioactive substance, if it is only chemically uniform, emits β rays of quite definite velocities, sees the quantum emission ad ocul, so to speak.

Of course, most of the work still remains to be done, and some seemingly promising findings will probably still fall off the tree of knowledge as deaf blossoms. But a start has been made: the quantum hypothesis will no longer disappear from the world. The laws of thermal radiation will ensure that. And I believe I am not going too far when I express the opinion that this hypothesis lays the foundation for the construction of a theory that will one day be destined to shed new light on the details of the fine, rapid processes of the molecular world.

3 The German Paper of Planck (1912)

Auf S. 4 geben wir die Atomgewichtstabelle für 1912. Entsprechend einer Anregung, die von deutscher Seite ausgegangen ist, haben wir die geänderten Werte durch ein Sternchen hervorgehoben. Die Änderungen sind gering an Zahl, und nur in zwei Fällen sind sie einigermaßen beträchtlich.

2. Max Planck: Über neuere thermodynamische Theorien. (Nernstsches Wärmetheorem und Quanten-Hypothese.)

(Vortrag, gehalten am 16. Dezember 1911 in der Deutschen Chemischen Gesellschaft in Berlin.)

Meine Herren! Wenn ich, der freundlichen Einladung Ihres verehrlichen Vorstandes Folge leistend, den Versuch mache, vor Ihnen eine Reihe von Gedanken zu entwickeln, welche für die neueren Fortschritte der Thermodynamik von charakteristischer Bedeutung sind, so muß ich vor allem um die Erlaubnis bitten, Ihnen in Kürze einige Hauptmerkmale des bisherigen Entwicklungsganges der Thermodynamik zu schildern, und zwar selbst auf die Gefahr hin, vielfach Bekanntes unnötig zu wiederholen. Denn nur so wird es mir möglich werden, die Punkte deutlicher zu bezeichnen, an denen die neuere Forschung angeknüpft hat, und das neu Erreichte dem schon seit lange Bekannten in sachlich angemessener Weise gegenüber zu stellen.

Versucht man, einen Überblick zu gewinnen über die bisherigen Leistungen der Thermodynamik, so verfährt man jedenfalls am besten, wenn man scharf unterscheidet zwischen zwei von einander getrennten Methoden der Forschung. Die eine stützt sich einzig und allein auf die beiden Hauptsätze der Thermodynamik, unter Verzichtleistung auf den Gebrauch irgend welcher spezielleren Hypothesen über die Natur der Wärme, die andere sucht gerade von dem spezielleren Standpunkt der mechanischen Wärmetheorie aus, auf Grund passender atomistischer Vorstellungen, einen tieferen Einblick in die vorhandenen Gesetzmäßigkeiten zu gewinnen. Die Vorzüge und auch die Schwächen jeder einzelnen dieser beiden Methoden, die sich häufig in glücklichster Weise ergänzt haben, sind so oft und gründlich geschildert worden, daß ich auf diesen Punkt hier nicht weiter einzugehen brauche. Bezugnehmend darauf möchte ich im ersten Teile der folgenden Darlegungen mich ausschließlich der erstgenannten Methode bedienen, um erst im zweiten Teil auf die atomistische Bedeutung der neueren Theorien, soweit dies zurzeit angängig erscheint, einzugehen.

I.

Von den beiden Hauptsätzen der Wärmelehre, welche unter diesem Namen zuerst von Clausius in die Thermodynamik eingeführt worden sind, spricht der erste das Prinzip der Erhaltung der Energie aus. Dieser Satz erscheint heutzutage so gesichert und seine Allgemeingültigkeit so selbstverständlich, daß man sogar hier und da die Meinung zu hören bekommt, das Energieprinzip stelle im Grunde gar keinen Erfahrungssatz vor, sondern vielmehr nur eine Art Definition, mit der sich schließlich jede zukünftige Erfahrungstatsache in Übereinstimmung bringen lassen müßte, wenn sie nur passend interpretiert würde.

Vom praktisch-naturwissenschaftlichen Standpunkte aus mag vielleicht manchem die Frage nach der Berechtigung dieser Auffassung etwas subtil und müßig erscheinen, aber trotzdem muß ich Sie bitten, auf ihre Besprechung etwas eingehen zu dürfen, weil wir später an diesen Punkt anknüpfen müssen. Es ist übrigens nicht lange her, daß durch einen besonderen Anlaß gerade hierüber eine lebhafte Diskussion angeregt wurde — damals, als es sich um die energetische Deutung der beständigen beträchtlichen Wärmeabgabe der Radiumverbindungen handelte. Da konnte man in sonst sehr beachtenswerten naturwissenschaftlichen Aufsätzen lesen, mit den so überraschenden neuen Entdeckungen sei nun nebst manchen anderen, bisher allgemein angenommenen Theorien auch das Energieprinzip ernstlich in Frage gestellt. Später, als sich das Energieprinzip dennoch siegreich behauptete, hieß es dann, das sei auch gar nicht verwunderlich, und zwar deshalb, weil das Energieprinzip überhaupt nur eine formalistische Bedeutung besitze und sich daher schließlich jeder Tatsache anpassen ließe. Man brauche nur, wenn einmal das Prinzip in seiner bisherigen Form versagte, eine passende neue Energieform, etwa potenzieller Natur, einzuführen, und alles wäre wieder in Ordnung.

Wie steht es nun mit diesen Ansichten? Wenn wir das Energieprinzip sachgemäß zu formulieren suchen, so finden wir sicherlich allgemeine Zustimmung, wenn wir sagen, daß in einem Körpersystem, das gegen alle äußeren Einwirkungen abgeschlossen ist, die Energie konstant bleibt:

$$\Delta U = 0,$$

wobei U die Energie des Systems bedeutet, und das Zeichen Δ sich auf die Differenz ihrer Werte in zwei endlich von einander verschiedenen Zuständen des Systems bezieht.

Aber diese Gleichung besitzt natürlich erst dann einen brauchbaren Sinn, wenn man in der Lage ist, den Wert der Energie U in einem bestimmten Zustand des Systems auch wirklich anzugeben, und

insofern ist sie in der vorliegenden Form noch unzureichend. Denn wenn man z. B. fragen würde: Wie groß ist denn die Energie von 1 g Wasser bei 0°?, so würde wohl mancher wegen der richtigen Antwort in Verlegenheit sein. Aus dem einfachen Grunde, weil diese Frage thermodynamisch gar keinen bestimmten Sinn hat. In der Tat: Wir messen ja in der Natur niemals Energien, sondern stets nur Energiedifferenzen, und zwar ist die Änderung, welche die Energie eines Systems von Körpern bei irgend einem natürlichen Vorgange erleidet, gleich der Summe aller von außen gegen das System geleisteten Arbeiten A und aller von außen dem System zugeführten, in einer passenden Einheit gemessenen Wärmemengen Q :

$$\Delta U = \Sigma A + \Sigma Q (1).$$

Diese Gleichung bildet zugleich eine Verallgemeinerung der oben aufgestellten Formulierung des Energieprinzips, da sie für den Fall, daß das System keinerlei äußeren Einwirkungen unterliegt ($A = 0$, $Q = 0$), in dieselbe übergeht.

Hiernach könnte es nun in der Tat scheinen, als ob diejenigen im Rechte wären, welche behaupten, das Energieprinzip sei im Grunde nur eine Definition, da doch die letzte Gleichung scheinbar nichts weiter lehrt als die Messung einer Energieänderung. Aber wer so spricht, der verkennt den wesentlichen Inhalt der Gleichung. Dieselbe enthält in der Tat viel mehr als eine Vorschrift zur Messung der Energie. Denn wenn die linke Gleichungsseite: die Energiedifferenz ΔU , auf zwei bestimmte Zustände des betrachteten Körpersystems bezogen wird, wodurch ihr Wert vollkommen bestimmt ist, so bezieht sich die rechte Gleichungsseite: das mechanische Äquivalent der äußeren Wirkungen $\Sigma A + \Sigma Q$, auf irgend einen beliebigen Übergang aus dem ersten in den zweiten Zustand, und für jeden dieser Übergänge beansprucht die Gleichung Gültigkeit. Wird also ein Körpersystem aus einem bestimmten Zustand in einen anderen bestimmten Zustand auf zwei verschiedenen Wegen gebracht, so ist das mechanische Äquivalent der äußeren Wirkungen in beiden Fällen das nämliche. Mit anderen Worten: das Energieprinzip, angewendet auf den Übergang eines Körpersystems aus einem bestimmten Zustand in einen anderen, besteht nicht darin, daß die Energieänderung gleich ist der Summe von äußerer Arbeit und äußerer Wärme, sondern darin, daß die Summe von äußerer Arbeit und Wärme unabhängig ist von der Art des Überganges.

Hieraus erhellt unmittelbar, daß das Energieprinzip keineswegs eine bloße Definition ist, sondern daß es eine Behauptung enthält, deren Richtigkeit sich in unzähligen Fällen durch Messungen bestätigen oder widerlegen läßt, und zwar immer, aber auch nur dann,

wenn ein Körpersystem auf verschiedenen Wegen aus einem Zustand in einen anderen übergeführt werden kann.

So z. B. kann man die Temperatur einer Flüssigkeit auf zwei verschiedene Arten steigern: entweder direkt durch Zuleitung einer gewissen Anzahl Calorien oder ausschließlich durch Reibung, wie bei den berühmten Versuchen von Joule mit den rotierenden Schaufelrädern. Im ersten Fall (1) ist die zugeführte Arbeit $A_1 = 0$ und Q_1 ist die zugeleitete Wärmemenge. Im zweiten Fall (2) ist die zugeführte Arbeit A_2 gleich der durch Reibung verloren gegangenen mechanischen Arbeit, und die zugeführte Wärme Q_2 ist $= 0$. Das Energieprinzip verlangt, daß die Differenz der Energie der Flüssigkeit im erwärmten und im ursprünglichen Zustand:

$$\Delta U = A_1 + Q_1 = A_2 + Q_2,$$

also in unserem Falle

$$Q_1 = A_2$$

ist, und diese Überlegung hat bekanntlich Joule zur Berechnung des mechanischen Wärmeäquivalents geführt. Dabei kommt es offenbar durchaus nicht darauf an, welche Vorstellung man sich über das Wesen der Wärme oder über den Vorgang der Wärmeerzeugung durch Reibung im einzelnen macht, sondern einzig und allein darauf, daß der durch Reibung in der Flüssigkeit hervorgebrachte Zustand genau der nämliche ist, wie der durch Zuleitung von Wärme hervorgebrachte Zustand. Würde bei Variierungen des Versuches mittels Verwendung verschiedener Flüssigkeiten, Reibungsvorrichtungen, Temperaturen, in einem einzigen Falle ein abweichender Wert des mechanischen Wärmeäquivalents konstatiert werden, was doch von vornherein durchaus im Bereich der Möglichkeit liegt, so wäre damit das Energieprinzip durchbrochen, und keine Interpretation, keine Anpassung, keine nachträgliche Ergänzung könnte es mehr retten. Dem angeführten Beispiel lassen sich natürlich unzählige andere an die Seite stellen.

Eine besonders einfache und wichtige Form gewinnt die Energiegleichung, wenn die beiden Zustände, auf welche sich die Energiedifferenz ΔU bezieht, mit einander identisch gewählt werden; denn dann wird $\Delta U = 0$, und die Energiegleichung besagt, daß bei einer Umwandlung, die das betrachtete Körpersystem in seinen ursprünglichen Zustand zurückbringt, also bei einem sogenannten Kreisprozeß, die Gesamtsumme der von außen zugeführten Arbeit und Wärme gleich Null ist.

Werfen wir von hier wieder einen Blick zurück auf die oben erwähnte spontane Wärmeentwicklung radioaktiver Substanzen, so erkennen wir, daß die Gültigkeit des Energieprinzips sich sehr woh

auch bei diesen eigentümlichen Vorgängen prüfen ließe, aber nur dann, wenn es entweder gelänge, eine radioaktive Substanz in einen früheren Zustand zurückzubringen, oder wenn es gelänge, die Substanz auf zwei verschiedene Arten aus einem in einen anderen Zustand zu bringen. Das erste ist allerdings wohl für immer aussichtslos, aber betreffs des zweiten scheint es mir doch ganz gut denkbar, daß man einmal dahin gelangte, den Verlauf radioaktiver Vorgänge durch äußere Mittel in gewisser Weise zu beeinflussen, obwohl zugegeben werden muß, daß von den auf dieses prinzipiell höchst bedeutungsvolle Ziel gerichteten Versuchen bis jetzt keiner von Erfolg gekrönt wurde.

Wie aus der allgemeinen Formulierung der Energiegleichung ersichtlich, bieten sich in der Regel viele verschiedene Wege, die Energie eines Körpersystems zu berechnen, und alle verschiedenen Wege müssen zu einem und demselben Resultat führen. Aber wie man auch die Behandlung und die Methoden variieren mag, stets erhält man nur Energiedifferenzen, niemals den Betrag der Energie selber. Daher sagt man gewöhnlich, daß in dem Werte der Energie stets noch eine additive Konstante unbestimmt bleibt. Die Größe dieser Konstanten ist für die thermodynamischen Erscheinungen gänzlich belanglos. Man muß zugeben, daß diese Unbestimmtheit, welche dem Werte der physikalisch und chemisch so ungeheuer wichtigen Größe anhaftet, etwas Unbefriedigendes hat, und es gibt wissenschaftliche Puristen, welche aus diesem Grunde niemals von der Energie selber, sondern stets nur von Energie-Umwandlungen sprechen wollen. Sie lehnen es prinzipiell ab, die Energie als eine Eigenschaft der Körper selber anzusehen, indem sie sich darauf berufen, daß man die Energie eines Körpers immer nur durch äußere Einwirkungen auf den Körper mißt und daher ihre Bedeutung jedenfalls außerhalb des Körpers suchen müsse. Aber dieser Standpunkt ist, so berechtigt er zunächst erscheinen muß, dennoch unfruchtbar; er führt, konsequent angewendet, nicht zu neuen Ausblicken, sondern nur zu einer sehr unbequemen Komplizierung der Betrachtungsweise und der Rechnungen, ohne dabei irgend einen Vorteil zu gewähren. Daher empfiehlt es sich zweifellos, wenn nicht aus anderen, so wenigstens aus praktischen Gründen, direkt mit den Energien der Körper selber zu rechnen, und die unbestimmte additive Konstante einstweilen mit in Kauf zu nehmen, da man doch sicher sein kann, daß bei der Berechnung von meßbaren Wärmetönungen oder Arbeitsleistungen die den Energien der beteiligten Körper noch anhaftenden unbestimmten Konstanten sich durch Subtraktion gegenseitig fortheben.

Jedoch darf ich der Vollständigkeit halber nicht unterlassen, hier zu erwähnen, daß die solcherweise in der Definition der Energie

von der Thermodynamik noch gelassene Lücke neuerdings von ganz anderer Seite her ausgefüllt worden ist. Nach dem modernen Lorentz-Einsteinschen Prinzip der Relativität ist nämlich der absolute Betrag der Energie eines ruhenden Körpers, wenn der äußere Druck zu vernachlässigen ist, im mechanischen Maße gleich dem Produkte seiner Masse in das Quadrat der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes im Vakuum — eine ungeheuer große Zahl, die sich aber in der Thermodynamik nirgends geltend macht und daher auch bis heute noch keine praktische Bedeutung gewonnen hat.

Wenn ich bei den Bemerkungen über den ersten Hauptsatz der Thermodynamik etwas ausführlich geworden bin, so geschah dies mit in der Absicht, die Besprechung des zweiten Hauptsatzes dadurch zu vereinfachen. Denn gerade diejenigen Überlegungen, auf die ich bisher besonderes Gewicht gelegt habe, lassen sich ohne weiteres auf den zweiten Hauptsatz übertragen.

Den Kern des zweiten Hauptsatzes bildet, wie bekannt, der Erfahrungssatz, daß, kurz gesagt, die Welt in stetem Fortschreiten begriffen ist, d. h. daß ihre vollständige Rückkehr in einen früher einmal eingenommenen Zustand unmöglich ist. Daher läßt sich kein einziger natürlicher Prozeß vollständig rückgängig machen. Die mathematische Formulierung dieses Satzes wird dadurch ermöglicht, daß für jedes System von Körpern eine durch den jeweiligen Zustand des Systems bestimmte Größe angegeben werden kann, welche die Eigentümlichkeit besitzt, bei allen physikalischen und chemischen Änderungen, die sich in dem System abspielen können, wenn dasselbe gegen alle äußeren Einwirkungen abgeschlossen ist, sich immer einseitig zu ändern, nämlich immer zu wachsen, niemals abzunehmen. Diese Größe, welche mithin, ebenso wie die Energie, als eine gewisse, ganz bestimmte Eigenschaft des betreffenden Körpersystems anzusehen ist, hat Clausius die Entropie S des Systems genannt, und die allgemeine Formulierung des zweiten Hauptsatzes lautet daher für eine beliebige Zustandsänderung eines nach außen abgeschlossenen Körpersystems:

$$\Delta S > 0,$$

wobei ΔS die Differenz der Werte der Entropie im späteren und im früheren Zustand bezeichnet. Durch diese Ungleichung ist die Einseitigkeit alles Naturgeschehens verbürgt; sie erschöpft aber auch den ganzen Inhalt des zweiten Hauptsatzes, denn über den Betrag der Vermehrung der Entropie liefert sie keinen Aufschluß. Nur in dem idealen Grenzfall der reversiblen Prozesse, auf den wir uns im folgenden allein beschränken wollen, reduziert sich die Ungleichung auf die Gleichung

$$\Delta S = 0,$$

weil ja dann der spätere und der frühere Zustand des Systems ihre Rollen vertauschen können.

An die letzte, für alle reversibeln Prozesse gültige Gleichung knüpfen sich nun genau dieselben Überlegungen, wie oben beim Energieprinzip. Sie hat natürlich nur dann einen brauchbaren Sinn, wenn man den Wert der Entropie S auch wirklich anzugeben vermag, und ihre notwendige Ergänzung findet sie daher durch die Verallgemeinerung auf eine solche Zustandsänderung des betrachteten Körpersystems, bei der von außen Arbeit gegen das System geleistet und Wärme dem System zugeführt wird. Dann ist die Entropieänderung des Systems

$$\Delta S = \sum \frac{Q}{T} \dots \dots \dots (2),$$

wobei T die absolute Temperatur der dem System zugeführten Wärmemenge Q bedeutet.

Diese Gleichung stellt ebenso die Verallgemeinerung der vorigen dar, wie die Gleichung (1) für die Energieänderung ΔU die Verallgemeinerung der Gleichung $\Delta U = 0$ für abgeschlossene Systeme bildet. Daher ergeben sich auch aus ihr die ganz entsprechenden Folgerungen: Vor allem darf man nicht glauben, daß die Gleichung für ΔS lediglich eine Definition der Entropieänderung bedeute. Denn beim Übergang des Körpersystems aus einem bestimmten in einen anderen bestimmten Zustand erleidet die Entropie des Systems eine ganz bestimmte Änderung, einerlei auf welchem Wege die Zustandsänderung vor sich geht, und die Entropiegleichung sagt aus, daß, falls die Zustandsänderung reversibel ist, der Ausdruck $\sum \frac{Q}{T}$ unabhängig ist von der Art des Überganges, z. B. daß er gleich Null ist für einen Kreisprozeß. Dies ist eine Behauptung, deren Richtigkeit durch Messungen geprüft werden kann.

Allerdings mißt man auch hier, ebenso wie bei der Energie, nur Differenzen, nicht den absoluten Betrag der Entropie, und daher muß man auch hier dabei stehen bleiben, daß in dem Wert der Entropie noch eine additive Konstante unbestimmt bleibt. Dies wird uns aber doch nicht hindern, auch von der Entropie, ebenso wie von der Energie, als einer durch den Zustand selber bestimmten Größe zu sprechen.

Soweit die klassische Thermodynamik. Bevor wir weitergehen, wende ich mich noch zu einigen spezielleren Anwendungen.

Für isotherme Vorgänge, die in der physikalischen Chemie eine besonders wichtige Rolle spielen, ist die Temperatur T konstant,

und es folgt aus der letzten Entropiegleichung (2) mit Benutzung der Energiegleichung (1):

$$\int U - T \cdot \int S = \Sigma A.$$

Setzt man also zur Abkürzung die Größe

$$U - TS = F,$$

so kann man schreiben:

$$\int F = \Sigma A \dots \dots \dots (3).$$

Bei isothermen reversiblen Prozessen gilt also von der geleisteten äußeren Arbeit ΣA das nämliche, was bei beliebigen Prozessen für die Summe von äußerer Arbeit und Wärme $\Sigma A + \Sigma Q$ gilt: sie ist unabhängig von dem Wege, auf welchem die Überführung vorgenommen wird, und zwar ist sie gleich der Differenz der Werte, welche die Größe F am Ende und am Anfang des Prozesses besitzt. Diese Größe F hat daher bei den genannten Prozessen für die äußere, frei verwandelbare Arbeit ganz dieselbe Bedeutung, wie im allgemeinen Fall die Energie U für die Summe von äußerer Arbeit und Wärme, weshalb sie auch nach Helmholtz die »freie Energie« genannt wird, im Gegensatz zur gesamten Energie U . Speziell für Kreisprozesse ist $\int F = 0$, also $\Sigma A = 0$.

Nehmen wir schließlich noch an, daß der reversible Prozeß nicht nur isotherm, sondern auch isobar, d. h. bei konstantem Druck p verläuft, so läßt sich die äußere Arbeit unmittelbar angeben:

$$\Sigma A = -p \cdot \int V,$$

wobei $\int V$ die durch den Prozeß bewirkte Volumenänderung des betrachteten Körpersystems bezeichnet. Dann haben wir:

$$\int U - T \cdot \int S + p \cdot \int V = 0,$$

oder

$$\int (U - TS + pV) = 0 \dots \dots \dots (4),$$

welche Gleichung besagt, daß bei reversiblen isotherm-isobaren Zustandsänderungen die Größe

$$U - TS + pV = P$$

sich gar nicht ändert, d. h. konstant bleibt.

Das Anwendungsgebiet dieses einfachen Satzes erstreckt sich insbesondere auf die Fälle der Aggregatzustandsänderung: Verdampfung, Schmelzung, Sublimation, oder auch Umwandlung einer Substanz in eine allotrope Modifikation, insofern die Umwandlung reversibel, isotherm und isobar erfolgt. Wir können den Satz auch so ausdrücken, daß bei zwei koexistierenden Phasen eines bestimmten Stoffes die Größe P , die gewöhnlich als thermodynamisches Potenzial bezeichnet wird, auf eine bestimmte Masse bezogen, in beiden Phasen den nämlichen Wert besitzt. Sobald der Ausdruck von P bekannt ist, läßt

sich mithin die Bedingung des Gleichgewichts zweier an einander grenzenden Phasen angeben, und damit die wichtigste unter allen Fragen der Phasenlehre beantworten.

Nun enthält der Ausdruck von P , wie man sieht, die Größen U und S , und da in diesen je eine additive Konstante unbestimmt ist, so bleiben in dem Wert von P zwei Glieder unbestimmt; die klassische Thermodynamik kennt kein Mittel, diese Lücke allgemein auszufüllen. Nicht als ob dadurch die Bedeutung des thermodynamischen Potentials illusorisch würde. Denn eine Konstante, auch wenn ihre Größe völlig unbestimmt ist, hat natürlich wichtige Eigenschaften vor einer Variablen voraus. Aber wir sehen doch, daß die Frage nach dem Gleichgewicht koexistierender Phasen durch die klassische Thermodynamik insofern nicht vollständig beantwortet wird, als es ihr nicht möglich ist, das Gesetz für das Gleichgewicht durch eine Bedingungsgleichung auszudrücken, in welcher nur solche Größen vorkommen, die sich auf meßbare Eigenschaften der einzelnen Phasen beziehen. —

Dieses war der Stand der Theorie, als vor nunmehr gerade sechs Jahren W. Nernst mit einer neuen und überraschenden Hypothese hervortrat, deren Bedeutung, kurz zusammengefaßt, darin besteht, daß sie die von der klassischen Thermodynamik in dem Ausdruck der Entropie S noch unbestimmt gelassene additive Konstante auf eine sehr einfache Weise ganz allgemein festlegt.

Um die Fruchtbarkeit dieses Nernstschen Wärmethorems in ihrem vollen Umfange würdigen zu können, halte ich es für das beste, seinen Inhalt gleich in derjenigen Fassung auszusprechen, die nach meiner Meinung die weitgehendste und zugleich die einfachste ist. Dieselbe besagt, daß die Entropie eines kondensierten (d. h. festen oder flüssigen) chemisch einheitlichen Stoffes beim Nullpunkt der absoluten Temperatur den Wert Null besitzt.

Auf den ersten Anblick sieht dieser Satz auch wieder wie eine Definition aus; denn da es doch in der Thermodynamik immer nur auf Differenzen der Entropie ankommt, so scheint die allgemeine Fixierung der additiven Konstanten für die Messungen belanglos zu sein. Aber diese Vermutung erweist sich schon deshalb als unzutreffend, weil ein kondensierter Stoff in verschiedenen Modifikationen oder Aggregatzuständen auftreten kann, und man von vornherein durchaus nichts darüber weiß, ob seine Entropie beim Nullpunkt der absoluten Temperatur unabhängig ist von der Modifikation und vom Aggregatzustand, wie es das Nernstsche Wärmethorem verlangt. Seine Tragweite wird am deutlichsten zum Ausdruck kommen, wenn ich mich nun zur Behandlung einiger spezieller Beispiele wende, wobei ich zum besseren

Vergleich jedesmal zuerst die aus der klassischen Thermodynamik allein zu ziehenden Folgerungen, sodann die durch das Nernstsche Wärmethorem gelieferte Ergänzung derselben besprechen werde.

Zur Berechnung der Entropie S eines kondensierten Körpers liefert nach der Gleichung (2) die klassische Thermodynamik die Beziehung:

$$S = \int \frac{C_p dT}{T}$$

(C_p die Wärmekapazität bei konstantem Druck, die Integration bei konstantem Druck zu vollziehen).

Die obere Grenze des Integrals ist T , die untere wird von der klassischen Thermodynamik unbestimmt gelassen, das Nernstsche Wärmethorem aber fordert als untere Grenze Null, so daß die Entropie vollständig lautet:

$$S = \int_0^T \frac{C_p}{T} dT \quad (5).$$

Aus dieser Gleichung folgt vor allem, daß C_p für $T = 0$ verschwindet, und damit ergibt sich als erste weitreichende Folgerung, daß die Wärmekapazitäten aller kondensierten Stoffe mit abnehmender Temperatur gegen den Wert Null konvergieren, ein Satz, der noch vor zehn Jahren recht seltsam angemutet hätte, der aber in neuerer Zeit, namentlich durch die Messungen von Nernst und seinen Schülern, in auffallender Weise bestätigt worden ist.

In engem Zusammenhang damit steht der andere allgemeine Satz, daß der thermische Ausdehnungskoeffizient eines jeden kondensierten Körpers beim absoluten Nullpunkt der Temperatur verschwindet. Wenn dieser Satz auch durch die bisherigen Messungen nicht so zur Evidenz gebracht ist wie der vorige, so sind doch auch jetzt schon gewisse Anzeichen für seine Allgemeingültigkeit vorhanden.

Betrachten wir nun weiter die Aggregatzustandsänderung bzw. die Umwandlung zweier allotroper Modifikationen eines kondensierten Körpers. Für das Gleichgewicht der beiden an einander grenzenden Phasen liefert die klassische Thermodynamik die Beziehung (4), oder, wenn wir die zweite Phase durch Striche bezeichnen:

$$U' - U - T(S' - S) + p(V' - V) = 0 \quad (6).$$

Hier ist $U' - U + p(V' - V)$ gleich der Umwandlungswärme r . Wir erhalten also als Bedingung des Gleichgewichts der beiden Phasen mit Benutzung von (5):

$$r - T \int_0^T \frac{C_p' - C_p}{T} dT = 0 \quad (7).$$

Wenn die Umwandlungswärme r und die spezifischen Wärmen C_p' und C_p in ihrer Abhängigkeit von der Temperatur bekannt sind, so läßt sich hieraus die Schmelztemperatur bezw. die Umwandlungstemperatur des Körpers berechnen. Die klassische Thermodynamik allein vermag dies nicht zu leisten; denn sie läßt die untere Grenze des Integrals unbestimmt.

So z. B. ist für die Umwandlung von rhombischem in monoklinen Schwefel nach den Messungen von Broensted, in Calorien annähernd:

$$r = 1.57 + 1.15 \cdot 10^{-5} \cdot T^2$$

und

$$C_p' - C_p = \frac{\partial r}{\partial T} = 2.3 \cdot 10^{-5} \cdot T.$$

Daraus folgt nach (7) für die Umwandlungstemperatur

$$T = 369.5,$$

während die direkte Messung 368.4 ergab.

Für ein chemisch einheitliches Gas im idealen Zustande liefert die klassische Thermodynamik als Ausdruck der Entropie:

$$S = n(C_p \ln T - R \ln p + k) \dots \dots (8),$$

wobei n die Molzahl, p den Druck, C_p die Molwärme bei konstantem Druck, R die absolute Gaskonstante und k eine unbestimmt bleibende Konstante bedeutet. Beim Nullpunkt der absoluten Temperatur ist die Entropie offenbar nicht Null, sondern negativ unendlich.

Das Nernstsche Wärmethorem präzisiert diesen Ausdruck noch weiter dahin, daß die Konstante k einen ganz bestimmten meßbaren Wert besitzt, der für alle physikalisch-chemischen Eigenschaften des Gases charakteristisch ist und daher als die chemische Konstante des Gases bezeichnet werden kann.

Zur Berechnung von k eignet sich in der Regel am besten die Messung der Dampfspannung. Für das Gleichgewicht von Flüssigkeit und Dampf liefert nämlich die Gleichung (6), in Verbindung mit (5) und (8), wenn die Molwärme C_p' sich auf den dampfförmigen Aggregatzustand bezieht:

$$\frac{r}{T} - C_p' \ln T + R \ln p - k + \int_0^T \frac{C_p}{T} dT = 0.$$

Diese Gleichung ergibt für jede Flüssigkeit die Spannung ihres gesättigten Dampfes p als Funktion der Temperatur T , insoweit der Dampf als ideales Gas behandelt werden darf. Sie ist schon durch zahlreiche Messungen bestätigt worden und hat zur mehr oder minder angenäherten Berechnung der Konstanten k für eine Reihe von Gasen und Dämpfen geführt. Doch über alles dieses wird uns hoffentlich Hr. Kollege Nernst selber hier vollständigeren Bericht erteilen.

Das Nernstsche Wärmetheorem scheint aber nicht nur für chemisch einheitliche Stoffe, sondern auch für Mischungen und Lösungen weittragende Bedeutung zu besitzen. Allerdings ist die Entropie einer Lösung, auch einer kondensierten, beim Nullpunkt der absoluten Temperatur nicht Null, sondern in bestimmter Weise von den Konzentrationen der gelösten Stoffe abhängig, aber deshalb bleibt doch der Satz bestehen, daß sowohl die Wärmekapazität als auch der thermische Ausdehnungskoeffizient einer jeden kondensierten Lösung beim Nullpunkt der absoluten Temperatur verschwindet, in Übereinstimmung mit den bisher vorliegenden Erfahrungen.

Zum Nachweis weiterer Anwendungen möchte ich einige Beispiele herausgreifen. Für das chemische Gleichgewicht verschiedener auf einander reagierender Molekulgattungen innerhalb einer Lösung liefert bekanntlich die klassische Thermodynamik die Bedingung des Massenwirkungsgesetzes:

$$\frac{C_1^{\nu_1} C_2^{\nu_2} C_3^{\nu_3} \dots}{C_1'^{\nu_1'} C_2'^{\nu_2'} C_3'^{\nu_3'} \dots} = K,$$

wobei die Konzentrationen C den bei der Reaktion entstehenden, die Konzentrationen C' den bei der Reaktion verschwindenden Molekulgattungen entsprechen, während die Größen ν die Zahlen der an der Reaktion beteiligten Moleküle bedeuten. Die Größe K ist unabhängig von den Konzentrationen und durch die Temperatur und den Druck bestimmt.

Über den absoluten Wert von K vermag die klassische Thermodynamik nichts auszusagen, nur ihre Abhängigkeit von Temperatur und Druck läßt sich angeben. So gilt für die Abhängigkeit von der Temperatur die bekannte van't Hoff'sche Beziehung:

$$\frac{\partial \ln K}{\partial T} = \frac{r}{RT^2}.$$

Das Nernstsche Wärmetheorem aber geht weiter. Für den Fall, daß die Lösung kondensiert ist, gilt nämlich direkt:

$$R \cdot \ln K = \int_0^T \frac{\partial r}{\partial T} \cdot \frac{dT}{T} - \frac{r}{T},$$

so daß es nur der Messung der Wärmetönung r bei verschiedenen Temperaturen bedarf, um das Gesetz des chemischen Gleichgewichts vollständig zu bestimmen. Wenn die Lösung dagegen gasförmig ist, gehen in den Ausdruck von K noch die chemischen Konstanten k der gasförmigen Molekulgattungen und der Druck p ein.

Besonders einfach wird der Fall für $r=0$, d. h. für eine thermo-neutrale Reaktion. Hierfür besagt die klassische Thermodynamik nur, daß die Gleichgewichtskonstante K unabhängig ist von der Temperatur,

ihre absolute Größe läßt sie gänzlich unbestimmt. Das Nernstsche Wärmethorem aber verlangt, wie man sieht, daß für eine kondensierte Lösung $K = 1$ ist.

Der Fall der Thermoneutralität findet sich in aller Strenge verwirklicht beim Übergang eines Körpers in eine enantiomorphe Form, z. B. bei der Umwandlung einer optisch-aktiven Molekulgattung in ihre Antipode. Daher befindet sich eine gegenseitige Lösung der beiden entgegengesetzt aktiven Verbindungen nur dann im stabilen Gleichgewicht, wenn sie ein racemisches, optisch-inaktives Gemisch bildet — eine Folgerung, welche bestätigt wird durch die Erfahrung, daß optisch-aktive Verbindungen sich bei Erwärmung häufig von selbst in das Racemat verwandeln. Daß dies nicht in allen Fällen und nicht schon bei gewöhnlicher Temperatur stattfindet, ist als eine der vielen in der Thermodynamik bekannten Verzögerungserscheinungen aufzufassen. Andere Umwandlungen, die wenigstens angenähert den Charakter der Thermoneutralität besitzen, sind von J. H. van't Hoff in seiner letzten, der hiesigen Akademie der Wissenschaften vorgelegten Arbeit, den Studien über synthetische Fermentwirkung, untersucht, und auch bei ihnen die Beziehung $K = 1$ geprüft und bestätigt gefunden worden.

So stellt sich uns, alles in allem, das Nernstsche Wärmethorem, indem es den absoluten Wert der Entropie festlegt, als eine prinzipielle Ergänzung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik dar, welche in jedem einzelnen vorliegenden Falle eine exakte Formulierung und daher auch eine exakte Prüfung gestattet. Wie den beiden Hauptsätzen, so würde auch ihm eine einzige Ausnahme seinen Rang nehmen, und eben darauf beruht seine eminente Bedeutung für die Thermodynamik.

Man könnte hier mit gewissem Recht die Frage aufwerfen, warum denn nicht, was für den zweiten Hauptsatz gilt, auch für den ersten zutrifft, d. h. warum nicht auch die Festlegung des absoluten Wertes der Energie, wie sie gemäß einer oben von mir gemachten Bemerkung durch das Prinzip der Relativität erfolgt, von ähnlichen weittragenden Folgen für die Thermodynamik begleitet ist. In der Tat: wenn sich die Energie eines jeden Stoffes einzeln nach ihrem absoluten Betrage messen läßt, so berechnet sich daraus unmittelbar durch Subtraktion die Wärmetönung bei der Reaktion irgend zweier Stoffe. Das ist gewiß unbestreitbar; aber leider entspricht der prinzipiellen Bedeutung dieses Satzes nicht die praktische. Denn um die Methode thermodynamisch verwerten zu können, müßte man die träge Masse eines Stoffes bis auf ein Milliontel mg genau messen können. Dann müßte sich allerdings ergeben, daß z. B. Wasserdampf eine merklich kleinere

Masse besitzt als Knallgas bei derselben Temperatur. — Man soll nie behaupten, daß etwas, was logisch zulässig ist, für alle Zeiten außer dem Bereich der Möglichkeit liegt, aber vorläufig dient uns diese Überlegung doch nur als ein weiterer Beleg dafür, daß der Wert eines Satzes nicht nur von seiner Richtigkeit, sondern auch von seiner Fruchtbarkeit abhängt.

II.

Welches ist nun aber der eigentliche, tiefere physikalisch-chemische Sinn des Nernstschen Wärmethorems? Es ist wohl heute nicht mehr nötig, am allerwenigsten vor einer Versammlung von Chemikern, des weiteren auszuführen, daß die Frage nach der atomistischen Bedeutung eines solchen fundamentalen Satzes eine berechtigte und notwendige ist; und zwar nicht nur, weil sie größere Anschaulichkeit verspricht, sondern hauptsächlich, weil sie allein dazu verhelfen kann, in dem bunten Wechselspiel der Erscheinungen Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge aufzudecken, die von der reinen Thermodynamik überhaupt nicht berührt werden. Freilich gerät man hier gleich von vornherein in ein neues, fremdes Land der Hypothesen, und wenn ich nun den Versuch mache, Sie hier auf einen gangbaren Weg zu geleiten, so muß ich hier gleich von vornherein bekennen, daß die merkwürdigen und verlockenden Ausblicke, die uns die Verfolgung dieses Weges bieten wird, noch sehr der weiteren Klärung im einzelnen bedürfen. Um so wichtiger erscheint es, noch einmal hervorzuheben, daß die Frage nach der Gültigkeit des Nernstschen Wärmethorems von den atomistischen Hypothesen ganz unabhängig behandelt und beantwortet werden kann. Denn dazu reicht die oben besprochene, rein thermodynamische Theorie vollkommen aus.

Da das Nernstsche Wärmethorem ein Entropiesatz ist, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß seine atomistische Bedeutung nur im Zusammenhang mit der atomistischen Bedeutung der Entropie, d. h. mit der atomistischen Bedeutung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, zu verstehen ist. Und ebensowenig kann es seit den grundlegenden Arbeiten von L. Boltzmann zweifelhaft sein, daß im Lichte der Atomistik der zweite Hauptsatz ein Wahrscheinlichkeitssatz, die Entropie eine Wahrscheinlichkeitsgröße ist. Der thermodynamische Satz: bei jedem irreversiblen Prozeß nimmt die Entropie der beteiligten Körper zu, heißt in atomistische Sprache übersetzt: durch jeden natürlichen Vorgang werden die daran beteiligten Körper in einen Zustand von größerer Wahrscheinlichkeit übergeführt. Demnach ist die Entropie einfach als ein allgemeines Maß für die Wahrscheinlichkeit zu betrachten, und in der Tat hat Boltzmann gezeigt, wie man die aus der Thermodynamik wohlbekanntes Entropie eines Gases ganz un-

abhängig von aller Thermodynamik berechnen kann lediglich durch Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen, d. h. durch Anwendung der elementaren Sätze der Kombinationslehre. Man hat dann nur den Logarithmus der Wahrscheinlichkeit eines Zustandes proportional der Entropie dieses Zustandes zu setzen. Diese einfache Beziehung zwischen Entropie und Wahrscheinlichkeit, als allgemein gültig angenommen, enthält offenbar die vollständige Erklärung des zweiten Hauptsatzes vom Standpunkt der Atomistik.

Für unsere heutigen Zwecke ist nun von besonderem Interesse die in dem Ausdruck der Entropie von der klassischen Thermodynamik noch unbestimmt gelassene additive Konstante. Denn da das Nernstsche Wärmetheorem, wie wir gesehen haben, die absolute Bestimmung dieser Konstanten gestattet, so dürfen wir hoffen, der atomistischen Bedeutung des Nernstschen Wärmetheorems gerecht werden zu können, wenn wir nach der atomistischen Bedeutung dieser Konstanten fragen, d. h. wenn wir in dem atomistischen Bilde, welches nach Boltzmann zur Berechnung der Entropie verwendet wird, denjenigen eigentümlichen Zug ausfindig zu machen suchen, der zu der Unbestimmtheit der additiven Konstanten in dem Ausdruck der Entropie Anlaß gibt.

Zu diesem Zwecke müssen wir auf die Art der Berechnung der Wahrscheinlichkeit etwas näher eingehen. Es handle sich beispielsweise um ein ideales Gas vom Volumen 1 in einem Zustand bestimmter Gesamtenergie, und um die Berechnung der Wahrscheinlichkeit dieses Zustandes. Dieselbe kann man nach Boltzmann auf folgende Weise finden. Man stelle die Gesamtenergie des Gases U durch eine geradlinige Strecke dar und teile diese Strecke in eine sehr große Anzahl gleicher kleiner Abschnitte; jeder dieser Abschnitte bedeutet dann ein sehr kleines Energieintervall, welches sich erstreckt von einem bestimmten zwischen 0 und U liegenden Wert der Energie bis zu einem sehr wenig davon verschiedenen Wert. Dann kann man offenbar jeden beliebigen Zustand der Gasmoleküle illustrieren durch ein Ziffernbild, indem man sich die Moleküle numeriert denkt, und zu jedem Energieintervall die Nummern derjenigen Moleküle notiert, deren Energie in dieses Intervall fällt. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist dann die Anzahl aller verschiedenartigen Ziffernbilder, welche bei der gegebenen Gesamtenergie U des Gases möglich sind, und die Entropie ist proportional dem Logarithmus der Wahrscheinlichkeit.

In dem geschilderten Verfahren ist jeder einzelne Schritt ganz bestimmt vorgeschrieben, mit einer einzigen Ausnahme: es fehlt eine Festsetzung über die Größe der benutzten Energieintervalle. Nun erkennt man aber leicht, daß die so berechnete Größe der Wahr-

scheinlichkeit ganz wesentlich bedingt ist durch die Anzahl dieser kleinen Intervalle, welche als Maß für die Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit dienen. Je kleiner diese Elementargebiete gewählt werden, um so größer wird offenbar ihre Anzahl, und um so größer auch die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Läßt man also die Größe der Elementargebiete unbestimmt, so bleibt in dem Ausdruck der Wahrscheinlichkeit eine gewisse Proportionalitätskonstante und in dem Ausdruck der Entropie, als dem Logarithmus der Wahrscheinlichkeit, eine gewisse additive Konstante unbestimmt.

Hier haben wir also die Antwort auf die gestellte Frage. Die in dem Ausdruck der Entropie von der klassischen Thermodynamik unbestimmt gelassene additive Konstante entspricht, vom atomistischen Standpunkt aus betrachtet, der Unbestimmtheit der für die Berechnung der Entropie benutzten Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit; und da das Nernstsche Wärmetheorem den Wert dieser Konstanten eindeutig festlegt, so ist der physikalische Inhalt des Nernstschen Wärmetheorems, ganz allgemein gesprochen, dieser, daß die Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit nicht beliebig klein sind, sondern eine ganz bestimmte, in vielen Fällen direkt angebbare Größe besitzen.

Wenn nun auch in dem geschilderten Gedankengang sich kaum ein angreifbarer Punkt finden lassen dürfte, wofern man überhaupt an dem Boltzmannschen Zusammenhang zwischen Entropie und Wahrscheinlichkeit festhalten will, so muß man doch sagen, daß das Resultat, zu dem wir hier gelangt sind, für jeden, der sich näher mit dem Studium molekularer Vorgänge beschäftigt, etwas seltsames und äußerst befremdendes hat. Denn für die Abgrenzung ganz bestimmter Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit bieten die bisherigen atomistischen Theorien nicht den geringsten Anhaltspunkt; ja ob einer solchen Abgrenzung überhaupt ein physikalischer Sinn untergelegt werden kann, dürfte auf den ersten Anblick noch recht zweifelhaft, wenn nicht ausgeschlossen erscheinen. Und es wäre wohl sehr die Frage, ob es nicht allzu gewagt ist, auf dem neuen Wege noch weiter vorwärts zu schreiten, wenn nicht merkwürdigerweise von einer anderen Seite her Untersuchungen ganz anderer Art gerade auf den nämlichen Weg führen würden.

Wir sehen hier wieder einmal den in der Geschichte der Wissenschaften nicht selten eintretenden Fall verwirklicht, daß eine neue entwicklungsfähige Idee an verschiedenen, in keiner Verbindung mit einander stehenden Orten fast gleichzeitig emporkeimt, und daß sich ihre Entwicklung eine Zeitlang an den verschiedenen Orten in ganz verschiedenen Formen selbständig vollzieht, bis sich schließlich die

Erkenntnis ihrer Einheit überall Bahn bricht. Ist dann einmal die Verschmelzung vollzogen, so vermögen die verschiedenen Methoden sich gegenseitig ihre Stoßkraft zu leihen und dadurch zugleich ihre eigene Leistungsfähigkeit zu verstärken.

In der Theorie der Wärmestrahlung hatte der krasse Widerspruch, der zwischen der Strahlungsformel der klassischen Dynamik und den Ergebnissen der Messungen besteht, ebenfalls zu der eigentümlichen Folgerung geführt, daß für die strahlende Wärme ganz bestimmte Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit existieren, und der Vergleich mit den Beobachtungen hatte sogar die Größe dieser Elementargebiete, das universelle Wirkungsquantum, mit erheblicher Genauigkeit zu berechnen gelehrt. Selbst wenn man geneigt sein sollte, dieses Zusammentreffen für einen bloßen Zufall zu halten, so mußte es doch wenigstens von Interesse erscheinen, diese auf gänzlich verschiedenen Gebieten gewonnenen Ergebnisse mit einander zu vergleichen. Das ist denn auch geschehen, und zwar mit einem Erfolge, wie man ihn bei der Verschiedenheit der Objekte nicht besser hätte erwarten können.

Zunächst hat sich durch Vergleichung der Strahlungsgesetze mit den Gasgesetzen eine Methode ergeben zur Berechnung der Elementarquantum der Materie und der Elektrizität, die an Genauigkeit mit den feinsten direkten Messungen wetteifert. Sollte auch diese Übereinstimmung nur auf Zufall beruhen? Aber noch mehr. A. Einstein auf der einen, W. Nernst und F. A. Lindemann auf der anderen Seite haben gefunden, daß mit Hilfe des universellen Wirkungsquantums die spezifische Wärme einer ganzen Reihe von festen Körpern, sowohl absolut als auch in ihrer Abhängigkeit von der Temperatur, berechnet werden kann, falls man den Körpern gewisse molekulare Eigenschwingungen zuschreibt, und die so berechneten Eigenschwingungen stimmen für einige Stoffe, wie NaCl, KCl, KBr, mit den von H. Rubens und H. Hollnagel optisch gemessenen Eigenschwingungen mit aller nur wünschenswerten Genauigkeit überein.

Angesichts dieser Ergebnisse erscheint es doch wohl kaum mehr gestattet, hier noch von einem Zufall zu sprechen. Aber wie man auch hierüber sonst denken möge, unter allen Umständen erweist es sich jetzt als eine ebenso bedeutungsvolle wie lockende Aufgabe, der Hypothese, daß für die thermodynamische Wahrscheinlichkeit gewisse ganz bestimmte Elementargebiete existieren — denn dahin möchte ich den eigentlichen Inhalt der sogenannten Quanten-Hypothese zusammenfassen —, weiter auf den Grund zu gehen und nach ihrer tieferen physikalischen Bedeutung zu suchen.

Das ist nun ein außerordentlich schwieriges Problem. Denn so einfach es in vielen Fällen ist, die Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit zu berechnen — für Gase hat O. Sackur unlängst eine solche Berechnung ausgeführt —, so verwickelt gestaltet sich die Frage nach ihrem physikalisch-chemischen Ursprung. Man muß nämlich bedenken, daß hier die Aufgabe vorliegt, aus einem lediglich statistischen Gesetz Schlüsse zu ziehen auf das dynamische Gesetz, d. h. auf den Kausalzusammenhang der Einzelvorgänge. Eine Aufgabe von ähnlicher Art wie etwa die, aus der Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion auf die zwischen den reagierenden Molekülen wirkenden chemischen Kräfte zu schließen. Naturgemäß bieten sich hier von vornherein eine ganze Reihe von Möglichkeiten dar, und es ist nicht zu verwundern, daß die Ansichten der verschiedenen Forscher darüber heute noch weit auseinandergehen.

Die einfachste, sozusagen naivste Erklärung wäre jedenfalls die, daß die Energie selber eine atomistische Struktur besitzt; dann wäre natürlich die Existenz bestimmter diskreter Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit ohne weiteres erklärt. Aber von der Durchführung einer derartigen Anschauung kann schon deshalb nicht die Rede sein, weil wir uns die kinetische Energie einer geradlinig fortschreitenden Bewegung unmöglich als un stetig veränderlich denken können. Dagegen wird mehrfach die Ansicht vertreten, daß die Energie der elektromagnetischen Wellenstrahlung, oder daß wenigstens die Schwingungsenergie der Elektronen, welche zugleich die Quelle der Wärmestrahlung bildet, atomistisch konstituiert ist, insofern sie stets ein ganzes Vielfaches eines bestimmten Energiequantums ausmachen soll. Zu der letztgenannten Annahme habe ich mich früher selber bekannt, bin aber jetzt davon zurückgekommen, weil ich auch sie noch für zu radikal halte, um mit ihr in allen Fällen auskommen zu können.

Man braucht aber auch gar nicht so weit zu gehen. Die Quanten-Hypothese verlangt nur, daß in den elementaren Gesetzen, welche die atomistischen Kräfte beherrschen, gewisse Diskontinuitäten verborgen liegen, aus denen dann die diskreten Gebiete der Wahrscheinlichkeit resultieren. Über die Natur dieser Diskontinuitäten läßt sich von vornherein nichts sagen; namentlich ist zu beachten, daß die quantenhafte Struktur sich zunächst nicht auf die Energie, sondern auf die Wahrscheinlichkeit bezieht. Von Energiequanten kann man überhaupt nur bei periodischen Vorgängen sprechen. Nach meiner Meinung kann man der Quanten-Hypothese vollkommen Rechnung tragen, wenn man bei einem periodisch schwingenden molekularen Oszillator nur die Emission der Energie quantenhaft, dagegen

die Absorption, wenigstens bei der strahlenden Wärme, als vollkommen stetig verlaufend ansieht. Für nicht-periodische Vorgänge hat kürzlich A. Sommerfeld die Grundzüge einer sehr kühnen und sehr interessanten Quanten-Theorie entworfen, in welcher naturgemäß nur Wirkungsquanten, keine Energiequanten eine Rolle spielen.

Man darf diese schillernde Mannigfaltigkeit der Ansichten nicht zuungunsten der Quanten-Hypothese selber auslegen. Im Gegenteil: gerade wenn nach möglichst vielen Richtungen Umschau gehalten wird, wenn jeder Forscher, unbeirrt durch Einwürfe, die er nicht für stichhaltig ansieht, seinen eigenen Weg weiter verfolgt, auf Gebieten, in denen er selber sich am sichersten fühlt, dürfen wir am ersten hoffen, daß der wahre Charakter der Hypothese sich offenbaren wird. So sind in der Tat nach und nach außer der Wärmestrahlung und der spezifischen Wärme eine große Anzahl weiterer physikalischer Vorgänge in Beziehung zur Quanten-Hypothese gebracht worden: der Doppler-Effekt bei den Kanalstrahlen, der lichtelektrische Effekt, die Ionisierungsspannung, die Erzeugung der Röntgen-Strahlen und γ -Strahlen nebst ihrer Umkehrung: der Auslösung sekundärer Kathodenstrahlen durch Röntgen-Strahlen, der elektrische Leitungswiderstand, die thermoelektrischen Kräfte, das Bildungsgesetz der spektralen Serienlinien, die Elektronen-Emission bei chemischen Reaktionen — überall kann man, wenigstens bei einigem guten Willen, dem einstweilen noch sehr geheimnisvollen Walten des universellen Wirkungsquantums auf die Spur kommen. Ja, die merkwürdige, von O. Hahn und seinen Mitarbeitern festgestellte Tatsache, daß eine radioaktive Substanz, wenn sie nur chemisch einheitlich ist, β -Strahlen von ganz bestimmten Geschwindigkeiten aussendet, scheint die Quanten-Emission sozusagen ad oculos zu demonstrieren.

Das meiste bleibt freilich noch zu tun, und mancher scheinbar verheißungsvolle Befund wird wohl noch als taube Blüte vom Baum der Erkenntnis abfallen; aber der Anfang ist gemacht: die Quanten-Hypothese wird nicht mehr aus der Welt verschwinden. Dafür sorgen schon die Gesetze der Wärmestrahlung. Und ich glaube, nicht zu weit zu gehen, wenn ich der Meinung Ausdruck gebe, daß mit dieser Hypothese das Fundament gelegt ist zum Bau einer Theorie, welche dereinst bestimmt sein wird, die Einzelheiten der feinen, schnellen Vorgänge der Molekularwelt mit neuem Licht zu durchdringen.